

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992065>

УДК 530

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ВИБРАЦИИ НА ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РЯЗАНИ

А.В. Наумов,

магистрант 3 курса, напр. «Строительство»

Н.А. Антоненко,

доц.,

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического

университета,

г. Рязань

Аннотация: Эта статья иллюстрирует предварительные результаты исследования влияния транспортной вибрации на памятники архитектуры в городе Рязани. Работа направлена на разработку передовых технологий и методов сохранения объектов культурного наследия. Основное внимание в исследовании будет уделено характеристике вибраций.

Ключевые слова: транспортная вибрация, памятники архитектуры, нагрузки, воздействия, транспортные средства

THE INFLUENCE OF TRANSPORT VIBRATION ON ARCHITECTURAL MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF RYAZAN

A.V. Naumov,

3rd year undergraduate, direction "Construction"

N.A. Antonenko,

Associate Professor,

Ryazan Institute (branch) Moscow Polytechnic University,

Ryazan

Annotation: This article illustrates the preliminary results of a study of the influence of transport vibration on architectural monuments in the city of Ryazan. The work is aimed at developing advanced technologies and methods for the preservation of cultural heritage objects. The main focus of the study will be on the characteristics of vibrations.

Keywords: transport vibration, architectural monuments, loads, impacts, vehicles

При сохранении архитектурного наследия в современной городской среде серьезной проблемой является воздействие вибраций, которые могут повлиять на целостность и сохранность исторических зданий. Этот аспект важен в Рязани, где концентрация исторической и монументальной застройки в районе довольно большая [1].

Чтобы понять потенциальное воздействие вибраций на здания, крайне важно правильно определить характеристики материалов и конструкции. Эти знания можно получить с помощью ряда методов характеристики материала. В частности, трехмерные архитектурные исследования и неразрушающие испытания свойств материала памятника могут быть выполнены для реализации численной модели здания. Такие численные модели можно использовать для структурного анализа и динамического моделирования, которые могут предоставить точные результаты, демонстрирующие напряженное состояние здания и возможные механизмы отказа, влияющие на его устойчивость [1, 2].

Источники вибрации в современном городском районе в основном связаны с транспортной инфраструктурой, такой как дорожное движение, системы метро, городские железные дороги и трамваи. В некоторых случаях существуют и другие соответствующие источники вибрации, в основном связанные со строительными работами и массовыми мероприятиями [2, 3].

Вибрации передаются через землю на фундаменты зданий и от фундаментов на верхнюю конструкцию, представляя собой основной фактор усталости, что может привести к структурным повреждениям в уязвимых конструкциях, таких как большинство исторических зданий и памятников. Поэтому в последние несколько десятилетий изучению этого явления значительное внимание уделяли

защитники природы, ученые и инженеры. Кроме того, законодательные органы Рязани выпустили различные стандарты для ограничения интенсивности вибраций, которые деятельность человека и транспортные системы могут внести в окружающую среду, особенно вблизи наиболее уязвимых конструкций [3].

В литературе можно найти множество недавних экспериментальных и теоретических исследований, направленных на характеристику вибрационных явлений, вызванных движением транспорта, строительными работами, взрывами и их воздействием на здания. Несколько исследователей изучали воздействие внешних источников вибрации на исторические здания, представляющие собой значительное архитектурное наследие [3-5].

Следует проводить различие между кратковременными и долговременными воздействиями, поскольку последние могут постепенно вызывать повреждения даже при очень низкой интенсивности вибрации, а явления деградации из-за долговременных вибраций малоизвестны. Это особенно важно для исторических зданий, которые могут быть структурно неустойчивыми, а деградация материала уже могла иметь место по другим причинам. С другой стороны, даже небольшие повреждения, такие как просто косметические повреждения, могут иметь очень большое значение как в денежном, так и в другом выражении при работе с архитектурным наследием.

Длительные вибрации обычно связаны с движением по городским дорогам. В некоторых релевантных исследованиях сообщалось о воздействии дорожной вибрации на здания в Рязани, в которых длительные вибрации были четко связаны с повреждениями, также были выявлены повреждения в долгосрочной перспективе и, в конечном итоге, соотнесение повреждений с низкой интенсивностью.

Кроме того, частое движение тяжелых транспортных средств, поездов и трамваев в непосредственной близости от конструкции может вызвать вибрации, значительно превышающие интенсивность вибрации, вызванной обычным движением в городе Рязани, и, следовательно, может быть причиной повреждений, выходящих за рамки косметических, а также затрагивающих второстепенные или основные элементы конструкции. Тщательный мониторинг таких явлений очень важен для защиты зданий архитектурного наследия.

В то время как были проведены многочисленные исследования вибрации, вызываемой железными дорогами, очень мало исследований было проведено по аналогичным проблемам, вызываемым трамваями в городе Рязани. Эти две транспортные системы концептуально схожи, но есть существенные различия с точки зрения инфраструктуры (трамвайные пути в Рязани в основном расположены вдоль проезжих частей, разделяемых с другими транспортными средствами), транспортных средств (различная масса и длина транспортных средств) и скорости (скорость трамваев обычно намного выше).

Динамика автомобиля влияет на низкочастотный диапазон (примерно до 15 Гц, но верхняя граница этого низкочастотного диапазона четко не определена и зависит от основных динамических режимов автомобиля). В диапазоне частот от этого предела до примерно 100 Гц спектр колебаний грунта характеризуется подвижностью пути и грунта с возможным резонансом грунта.

Воздействие легких транспортных средств, таких как трамваи или метро, очень важно из-за близкого расстояния между путями и зданиями. Такие транспортные средства характеризуются низкой скоростью и относительно высокой плотностью единичных дефектов поверхности рельсов, таких как рельсовые стыки, рельсовые переезды или даже простейшие предметы первой необходимости, такие как переключение передач.

Часто невозможно отделить воздействие вибрации от пагубного воздействия атмосферного загрязнения на строительный раствор и камень, смачивания и сушки, замораживания и оттаивания, а также других сезонных и ежедневных изменений, вызванных нагревом и охлаждением. Изменения уровня грунтовых вод из-за отвода влаги деревьями или дренажных работ с последующим повреждением фундаментов и т.д. Также могут быть причиной бедственного положения зданий [6-8].

Заключение

Вибрации окружают нас, поскольку природа предоставляет свои собственные источники вибрации, такие как землетрясения, ветер и океанские волны. С наступлением информационной эры источники вибрации умножились и стали предметом беспокойства

жителей современных зданий и тех, чья задача/желание – сохранить исторические здания.

Ряд распространенных источников вибрации (включая автомобильное и железнодорожное движение, звуковой удар, вибрации при строительстве, взрывные работы и землетрясения) и то, как они влияют на исторические здания, было рассмотрено в данной работе. Это неудивительно, если учесть сложный характер проблемы и взаимосвязь между многими факторами окружающей среды, которые вызывают ухудшение состояния исторических зданий.

Вибрацию чаще всего обвиняют в разрушении исторических зданий города Рязани и других городов, в то время как другие вредные последствия, по-видимому, игнорируются. Это можно объяснить тем фактом, что человек очень чувствителен к вибрациям и начинает испытывать тревогу при уровнях, обычно значительно ниже опасного для большинства зданий.

Воздействие вибрации на исторические здания аналогично воздействию вибрации на обычные здания и сооружения, хотя могут возникнуть некоторые дополнительные сложности и неопределенности.

Список литературы

[1] Борисов Е.К. Экспериментальная динамика сооружений. Безопасность зданий в сейсмической зоне промышленных взрывов. / Е.К. Борисов, М.В. Славгородский – Владивосток: Изд. МГУ им. Г.И. Невельского, 2003. 132 с.

[2] Исследование вибрации от движения железнодорожных составов и уточнение бальности площадки строительства банка с узлом связи в г. Находке. Отчет по НИР. // ДальНИИС РААСН, НПЦ «Сейсмозащита», шифр 1-93-12ц, Владивосток, 1993. 20 с.1. Глава 4

[3] Esveld C. Railway-induced ground vibrations (Колебания грунта из за железнодорожного движения) // Rail Eng. Int. -191.-20, №2, 2000. 13-17 p.

[4] Ceravola R., Masacro M. La valutazione dell'impatto ambientale da vibrazioni ferroviarie (Оценка вибрации на железных дорогах и ее влияние на окружающую среду) // Ing. Ferruv. – 1994. 2995. 50, №1-2. 35-46 p.

[5] Chan T. Wheel loads from highway bridge strains: field studies (Определение воздействий от транспортных средств по деформациям автодорожного моста: натурные исследования) / Т. Chan, С. O'Connor // Res. Rept. Univ. Queens Dep. Civ. Eng. - 2003. №107. 1-38 p.

[6] СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменением N 1). – М.: Стандартинформ, 2018. 95 с.

[7] СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация. вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. – М.: Информационноиздательский центр, – 1997. 13 с.

[8] Масленников А.М. Динамика и устойчивость сооружений. Учебник и практикум для вузов / А.М. Масленников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 366 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Borisov E.K. Experimental dynamics of structures. Safety of buildings in the seismic zone of industrial explosions. / E.K. Borisov, M.V. Slavgorodsky - Vladivostok: Ed. Moscow State University G.I. Nevelskoy, 2003. 132 p.

[2] Investigation of vibration from the movement of trains and clarification of the intensity of the site for the construction of a bank with a communication center in Nakhodka. Research report. // DalNIIS RAASN, SPC "Seismoprotection", code 1-93-12ts, Vladivostok, 1993. 20 p.1. Chapter 4

[3] Esveld C. Railway-induced ground vibrations // Rail Eng. Int. - 191.-20, No. 2, 2000. 13-17 p.

[4] Ceravola R., Masocro M. La valutazione dell'impatto ambientale da vibrazioni ferroviarie (Railway vibration assessment and its impact on the environment) // Ing. Ferruv. - 1994. 2995. 50, No. 1-2. 35-46 p.

[5] Chan T. Wheel loads from highway bridge strains: field studies / Т. Chan, С. O'Connor // Res. Rept. Univ. Queen's Dep. Civ. Eng. - 2003. No. 107. 1-38 p.

[6] СП 20.13330.2016 Loads and impacts. Updated edition of SNiP 2.01.07-85* (with Amendment No. 1). – М.: Standartinform, 2018. 95 p.

[7] СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Industrial vibration. vibration in residential and public buildings. Sanitary standards. - М.: Information and publishing center, - 1997. 13 p.

[8] Maslennikov A.M. Dynamics and stability of structures. Textbook and workshop for universities / A.M. Maslennikov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 366 p.

© А.В. Наумов, Н.А. Антоненко, 2023

Поступила в редакцию 18.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Наумов А.В., Антоненко Н.А. Влияние транспортной вибрации на памятники архитектуры на примере города Рязани // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 41-47. URL: <https://ip-journal.ru/>